

MICROMOTORES JANUS PARA LA DETECCIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS

(MICROMOTORES JANUS, ENDOTOXINAS, BACTERIAS, QUÍMICA)

Autor: Jaime Rojo Fernández

Biografía: Jaime Rojo Fernández estudió el Grado en Química en la Universidad de Alcalá de Henares, terminando sus estudios en el año 2017. Durante el verano de ese mismo año realizó un curso de Nanociencia y Nanotecnología en la universidad de Alcalá de Henares. En el curso siguiente obtuvo la titulación de Máster en Técnicas Experimentales en Química en la Universidad de Valencia.

Coautores: Dr. Jesús Alberto Escarpa Miguel.

Institución: Departamento de Química Analítica en la Universidad de Alcalá de Henares

Resumen

Síntesis de micromotores Janus basados en quantum dots de grafeno como nuevos sensores móviles para la detección selectiva de la endotoxina de *Escherichia Coli* mediante quencheo de fluorescencia. Los micromotores se caracterizaron mediante técnicas de microscopía óptica, fluorescencia y microscopía electrónica de barrido. Además, se ha llevado a cabo la determinación de lipopolisacáridos en muestras biológicas complejas como orina y suero sanguíneo.